

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

(GT7 - Territórios da Memória)

**Realidade Aumentada em sala de aula: uma experiência
no Museu Histórico Jacinto de Sousa**

Dr. João Vilnei de Oliveira Filho (UFC)
Carlos Adriel Roque Pires (UFC)
Mariana de Freitas Alves (UFC)
Nico Rabelo Cavalcante (UFC)
Rhian Batista Martins Castro (UFC)
Sávio Teixeira Pacheco (UFC)

RESUMO

O Museu Histórico Jacinto de Sousa, em Quixadá, recebeu esse nome em homenagem a um dos escultores mais importantes da cidade. Visitando o museu, rapidamente percebe-se um contrassenso: no espaço que traz seu nome, Jacinto de Sousa não tem nenhuma obra exposta, somente 10 fotografias acompanhadas por poucas informações. Este artigo tem como objetivo apresentar o trabalho desenvolvido na disciplina de Realidade Virtual, do curso de Design Digital da Universidade Federal do Ceará. Durante um semestre, os estudantes produziram uma experiência com Realidade Aumentada a partir das fotografias expostas, acompanhadas por marcadores desenvolvidos pela turma e que permitiam a apresentação de modelos 3D digitais inspirados nas obras do artista. Cada modelo desenvolvido relaciona, de diferentes modos, a foto da escultura, um exercício de ficção produzido pelos estudantes a partir da imagem, e uma pesquisa sobre o artista. No final, uma experiência de RA *web-based* foi desenvolvida, reunindo informações sobre o projeto.

Palavras-chave: Museu; Ficção; Jacinto de Sousa; Storytelling.

ABSTRACT

The “Museu Histórico Jacinto de Sousa”, located in Quixadá-CE, was named in honor of one of the city’s most important sculptors. However, a visit to the museum quickly reveals a contradiction: despite bearing his name, the museum does not display any of Jacinto de Sousa’s works—only ten photographs accompanied by minimal information. This article presents the work developed in the “Realidade Virtual” class as part of the “Design Digital” program at the “Universidade Federal do Ceará”. Throughout the semester, students created an Augmented Reality experience based on the displayed photographs, accompanied by markers developed by the class, which allowed the presentation of digital 3D models inspired by the artist’s sculptures. Each developed model connects, in different ways, the sculpture’s photograph, a fictional exercise created by students based on the image, and research about the artist. In the end, a web-based AR experience was developed, gathering information about the project.

Keywords: Museum; Fiction; Jacinto de Sousa; Storytelling.

INTRODUÇÃO

Com 6 cursos de graduação e uma pós-graduação, todos na área de Tecnologia da Informação e Comunicação, a cidade de Quixadá possui o único *campus* temático da Universidade Federal do Ceará (UFC) no interior do Estado. Um desses cursos, Design Digital (DD), propõe uma formação multidisciplinar fundamentada em quatro eixos – tecnologia, design, comunicação e artes – que estão distribuídos nas disciplinas que o compõem e se refletem no grupo de professores, formado por profissionais dessas áreas. Com essas características, o curso é único no Brasil.

Essa polivalência na formação abre diversas possibilidades de percurso para os alunos. É fruto da formação técnica e capacidade criativa desses alunos que surge a atividade que é tema deste artigo, o trabalho desenvolvido na disciplina de Realidade Virtual, optativa do curso de DD: durante um semestre, os estudantes produziram uma experiência com Realidade Aumentada (RA) a partir de fotografias do Museu Histórico Jacinto de Sousa (MHJS), em Quixadá.

O MHJS recebeu esse nome em homenagem a um dos escultores mais importantes da cidade, nascido em 03 de julho de 1896. Jacinto de Sousa iniciou sua trajetória artística na fotografia e nas artes decorativas. Durante sua vida, foi empregado em um navio da marinha mercante, o que o levou a conhecer várias cidades europeias. (Ribeiro, 2006) Viveu ainda um período em Belém do Pará e retornou a Quixadá em 1920, cidade onde casou e instalou um ateliê de fotografia e artes plásticas. (Ribeiro, 2006, p. 36) As suas obras mais significativas são as esculturas, esculpidas em madeira com um canivete, em bronze ou em mármore, e que apresentam motivos regionais, religiosos e políticos. (Ribeiro, 2006)

Apesar da importância do artista, em uma visita ao museu, muito rapidamente percebe-se um contrassenso: no acervo do espaço expositivo que traz seu nome, Jacinto de Sousa não tem nenhuma obra exposta, somente 10 fotografias acompanhadas por poucas informações. Foi esse o contexto que motivou a realização da ação da disciplina no MHJS. Os alunos realizaram uma visita ao museu e à sala com as fotografias das obras de Jacinto de Sousa. Cada uma das cinco equipes escolheu duas das fotografias com obras e produziu uma animação e um modelo tridimensional.

Cada uma dessas experiências relaciona, de diferentes modos, a foto da escultura, um exercício de ficção produzido pelos estudantes a partir da imagem, e uma pesquisa sobre o artista. No final, a proposta de uma experiência de RA *web-based* foi desenvolvida, acessível a partir do *smartphone*. Este artigo sistematiza aquilo que foi feito na disciplina, apresenta um passo a passo técnico de como as equipes realizaram a experiência, e finaliza com a discussão sobre o resultado de um questionário com os alunos da disciplina. Este trabalho foi produzido pela equipe do projeto de pesquisa PIBIC-UFC “Museus Aumentados”, que conta com bolsistas PIBIC-UFC e PIBIC-FUNCAP.

O MUSEU

O MHJS foi fundado em 27 de outubro de 1984, dia do aniversário de 114 anos da emancipação política da cidade (Silva, 2013), e tem a formação do seu acervo direcionada para, por um lado, o ecletismo, com objetos de origem sacra, itens da vida cotidiana das fazendas da região e equipamentos elétricos de comunicação, como telefones. Por outro, como destaca Francisco Silva (2013), era importante que a formação do acervo levasse em consideração o “fundamento histórico”, sendo isso a necessidade de se perceber qual a relação existente entre item, proprietário e história da cidade. Dessa forma, é possível dizer que, pelo menos em seus primeiros anos, o MHJS procurava “narrar os aspectos relativos à memória cotidiana dos seus concidadãos. É nesse processo de construção permeado por escolhas que alguns indivíduos são esquecidos e outros são exaltados como contribuintes para o desenvolvimento histórico e cultural municipal.” (Silva, 2013, p. 30) Como confirma dona Angélica, primeira diretora do museu: “não é o fato da peça ter 200 anos. Podia ser uma peça com 50 anos, de 40 anos ou uma peça mais nova. Mas que pertencesse a uma pessoa que... dessa história.” (Ribeiro, 2006, p. 39)

Em uma visita ao museu, esse “fundamento histórico” não é perceptível. As informações que acompanham as peças em exposição não permitem visualizar aquilo que dona Angélica levou em consideração nos primeiros anos de montagem do acervo. Além disso, parece haver um distanciamento entre cidade e MHJS, confirmado em entrevistas informais realizadas e em

trabalhos consultados até o momento. Um exemplo é a pesquisa de Cinara Ribeiro que pergunta, na conclusão de sua monografia e na reflexão que faz sobre a relação entre museu e cidade, se faltaria ao povo quixadaense um sentimento de pertencimento ou seria insensibilidade pelo patrimônio de Quixadá. (2006, p. 68)

Uma das salas do MHJS é voltada inteiramente para o escultor Jacinto de Sousa. Espalhada pelo espaço está uma série de fotografias de algumas de suas obras, como mostra a Figura 01. Além das imagens há, nas paredes, textos que falam de seus trabalhos e sua importância para a cidade. Nessa sala, é também exposta a única obra do artista no museu, uma imagem em madeira de Cristo crucificado. Segundo informações da equipe do MHJS, essa obra foi emprestada por um familiar de Jacinto de Sousa, e não faz parte do acervo da instituição.

Essas fotografias foram a base para a criação da experiência em RA realizada pelos alunos a partir da proposta da disciplina.

Figura 01 – Montagem digital com algumas das imagens da sala sobre Jacinto de Sousa no MHJS.

Fonte: Os autores.

REALIDADE AUMENTADA E A EXPERIÊNCIA PARA O MUSEU

Sérgio Eliseu, na introdução de sua tese de doutoramento (2016), destaca que o aumento do acesso de dispositivos de baixo custo e com alto poder de processamento, além de diversos sensores embutidos, seria uma das justificativas para explicar o crescimento no desenvolvimento de projetos, por parte de artistas, que tiram partido da tecnologia de RA. No trabalho, o pesquisador e artista apresenta duas definições para RA que se complementam. Na primeira, a tecnologia corresponderia à sobreposição de objetos virtuais em três dimensões, gerados por um sistema computacional, visualizados em tempo real por meio de um equipamento eletrônico e em um ambiente físico. Essa definição engloba, satisfatoriamente, o senso comum em torno da tecnologia e as primeiras ideias relacionadas a ela. Só mais recentemente o conceito começou a ser alargado, de modo que RA começou a ser entendida como uma reunião de informações virtuais que se conectam com as percepções sensoriais do usuário-operador. Desse modo, todos os sentidos poderiam ser sensibilizados em experiências de RA. (2016, p. 27)

Essa definição, apesar de mais recente, tem conexão com a própria história da tecnologia. Diferentes campos do conhecimento (entretenimento com o “Sensorama”, área militar com a criação do HITLab, experiências imersivas nas artes com o trabalho de Myron Krueger e, posteriormente, de Julie Martin, além de medicina, engenharia, entre tantos outros) estão relacionados com as primeiras experiências de RA e seu desenvolvimento. Um campo que cada vez mais tira partido dessa tecnologia é o da museologia. Diana Marques (2018) investiga o efeito que a RA pode ter na experiência dos visitantes em museus, especialmente em exposições desatualizadas. Segundo ela, a tecnologia teria começado a ser utilizada por museus no início dos anos 2000, para permitir que se incluísse, virtualmente, conteúdo atualizado em exposições e coleções mais estáticas ou com menor capacidade de renovação, por diferentes motivos. Já Zeller (2022) destaca que a utilização de tecnologias como a RA fazem parte de um movimento realizado pelos museus nos últimos 20 anos, que estariam remodelando o seu modo de funcionamento para acompanhar as mudanças da sociedade e repensando seus espaços de maneira a proporcionar aos visitantes experiências que envolvam tecnologia (2022, p. 25).

Para a experiência no MHJS, cada equipe de alunos escreveu um site na plataforma Glitch¹ e utilizou o *framework* A-Frame² e a biblioteca AR.js³. Eles foram utilizados por serem de código aberto⁴ e permitirem o desenvolvimento de projetos de RA baseados na *web*, característica importante uma vez que, por rodar em um navegador, não dependem do sistema operacional do *smartphone*. O A-Frame e o AR.js permitem que desenvolvedores iniciantes produzam ambientes tridimensionais interativos e projetos de RA sem conhecimentos avançados, com poucas linhas de HTML e sem a necessidade de instalação de aplicativos ou *plugins*.

No Glitch, as equipes iniciaram o projeto a partir do *template* “hello-website”. O código HTML foi modificado, iniciando pela exclusão do conteúdo do <body> original. No cabeçalho do documento (<head>), foram inseridos o A-Frame e AR.js e, em seguida, dentro do <body>, foi criada uma <a-scene> com os atributos `vr-mode-ui="enabled: false;"` e `arjs="debugUIEnabled: false;"`. Dentro da cena, foi adicionada a tag <a-assets> para carregar previamente uma imagem hospedada no próprio Glitch. A tag <a-marker> foi utilizada com o marcador “Hiro”⁵, em uma primeira versão de teste, para que o sistema reconhecesse o ponto onde a imagem deveria ser exibida, e a imagem foi inserida com a tag <a-image>, ajustando suas propriedades de rotação e posição de exposição em relação ao marcador no espaço físico. Por fim, uma entidade de câmera (<a-entity camera>) foi adicionada à cena, permitindo a captura do ambiente e a detecção do marcador em tempo real. Após a realização da experiência utilizando o marcador “Hiro”, os estudantes criaram seus próprios marcadores, inspirados na história que queriam contar com seus projetos.

¹ O Glitch é um serviço *online* que permite que projetos na *web*, como a criação de *sites*, possam ser desenvolvidos de forma simples e rápida. Mais informações em: <https://glitch.com/>. Último acesso em 20 de abril de 2025.

² A-Frame é um *framework web* para a construção de experiências de Realidade Virtual. É baseado em HTML, o que simplifica o processo de criação de experiências. Mais informações em: <https://aframe.io/>. Último acesso em 20 de abril de 2025.

³ AR.js é uma biblioteca para o desenvolvimento de projetos de RA na *web*, que inclui recursos como rastreamento de imagens, RA baseada em localização e rastreamento de marcadores. Mais informações em: <https://ar-js-org.github.io/AR.js-Docs/>. Último acesso em 20 de abril de 2025.

⁴ Sérgio Eliseu coloca a possibilidade de se desenvolver soluções de RA utilizando *softwares* de código aberto como uma das justificativas para a crescente popularização da tecnologia. (2016, p. 33).

⁵ “Hiro” é um dos marcadores padrão do A-Frame, utilizado especialmente em fases iniciais dos projetos. Mais informações em: <https://aframe.io/blog/arjs/>. Último acesso em 20 de abril de 2025.

Utilizando A-Frame e AR.js, os estudantes foram capazes de desenvolver uma experiência de RA a partir de rastreamento de marcadores, capaz de rodar em qualquer *smartphone*, rodando em um servidor gratuito e com pouquíssimas linhas de HTML. Para a entrega na disciplina, os estudantes entregaram uma pasta contendo: 1. Um *QR Code* com o *link* do site do Glitch; 2. Dois marcadores inspirados no projeto, prontos para impressão, um para cada experiência; 3. O arquivo *index.html* do seu projeto, com o código HTML produzido. 4. Toda a pasta de *assets* do seu projeto, com o modelo 3D e a animação; 5. Os arquivos *.blend.*, daquilo que foi feito utilizando o Blender⁶, juntamente com as texturas e pinturas que tenham sido utilizadas; 6. Uma lista com o nome completo de todos do grupo e o que cada um fez no projeto.

METODOLOGIA, RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este trabalho possui caráter descritivo, com enfoque no registro e relato das experiências produzidas pelos estudantes da disciplina Realidade Virtual, do curso de DD da UFC. Além da apresentação do contexto do museu que precedeu a realização da ação e da descrição da parte técnica da experiência, um questionário foi enviado para alguns estudantes que cursaram a disciplina, de modo que eles pudessem contar sobre a experiência e o processo de criação. No total, o questionário foi enviado para treze estudantes e contou com três respostas.

A disciplina foi ofertada no semestre 2024.2 e teve como trabalho final a criação de uma experiência com RA a partir das fotografias expostas na sala especial sobre Jacinto de Sousa no MHJS. Para compreender como foi para os alunos da disciplina esse processo de experimentação com RA, foi criado um formulário *online* com quatro perguntas: Qual obra do Jacinto de Sousa você reproduziu?; Qual o nome do seu trabalho?; Quais foram as inspirações ou ideias por trás do processo de reprodução da obra?; e Como foi o processo de produção do trabalho? (Quanto tempo levou? Qual *software* foi usado? Como você produziu?).

Inicialmente, o formulário foi enviado por *email* para dez alunos que cursaram a disciplina.

⁶ Blender é um programa de computador destinado para modelagem e escultura digital, pintura digital, animação, simulação de fluidos e fumaça, renderização, composição, rastreamento de movimentos e edição de vídeo. Mais informações em: <https://www.blender.org/>. Último acesso em 20 de abril de 2025.

Durante a disciplina os estudantes foram divididos em cinco equipes, de modo que dez alunos seriam mais que suficiente para a análise deste trabalho. Como apenas duas pessoas responderam aos *e-mails*, os formulários foram enviados pelo *WhatsApp* para mais três pessoas (cada uma de uma equipe diferente) e só uma respondeu, totalizando três formulários preenchidos.

As pessoas que responderam ao formulário faziam parte de equipes diferentes. Entre os respondentes, as obras adaptadas foram: “Anjo no cemitério” e “Spiraes de fumaça”; “A rapariga” e “Alma nordestina”; “Sertanejo” e “Chagas”.

As influências para as releituras propostas pelos grupos variaram principalmente em períodos de tempo. Buscando inspiração no passado, uma experiência buscou retratar a seca de 1915, outra se aproximou mais da estética nostálgica do final dos anos 90 e início dos anos 2000, com seus brinquedos, videogames e aparelhos eletrônicos. Outra equipe relatou ter se inspirado na estética futurista solarpunk e, com ela, ter tentado dialogar com o romance “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos. Já a última, olhando para o presente, teve como inspiração uma noite no “Bar do Bahamas”, um espaço da cidade de Quixadá muito frequentado por estudantes, que lá costumam se reunir para jogar sinuca.

Durante o processo de produção foram utilizados *softwares* de código aberto, como o Krita⁷, para a criação dos primeiros esboços, e o Blender, para a criação dos modelos 3D, além do *site* Glitch.

De acordo com os respondentes, a etapa de desenvolvimento mais demorada foi a de criação dos modelos 3D no Blender, quando as equipes precisaram dedicar entre dez horas e três semanas para a finalização. Com o modelo finalizado, os estudantes focaram seus esforços na realização da experiência de RA.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS

⁷ Krita é um programa profissional de pintura de código aberto, gratuito e multiplataforma. É utilizada no desenvolvimento de *concept art*, histórias em quadrinhos, pinturas digitais, edição de imagem *bitmap* e animações, entre outros. Mais informações em: <https://krita.org/en/>. Último acesso em 20 de abril de 2025.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Destaca-se como ponto positivo da atividade realizada na disciplina o processo de ficcionalização e criação, por parte dos alunos, a partir das obras do artista. Como apresentado, as inspirações para as releituras foram as mais diversas, fruto da pesquisa dos alunos, do percurso deles e do desejo de contar uma nova história. Respeitando a importância de Jacinto de Sousa e do museu para Quixadá, ao mesmo tempo em que pretendem também ser divertidas, como sugere a Figura 02, as releituras buscaram localizar essas obras no sertão de um modo intrigante e rico. Isso é perceptível, por exemplo, na experiência que uniu a estética solarpunk com o sertão retratado em “Vidas Secas” e também na que retrata as personagens criadas por Jacinto de Sousa em um bar conhecido de Quixadá, mas bastante distinto daquele que o artista retratou em sua escultura.

Figura 02 – Montagem digital com *frames* das animações produzidas para a experiência.

Fonte: Os autores.

Como trabalhos futuros, há a necessidade de um aprofundamento maior na história das fotografias das obras de Jacinto de Sousa, talvez mesmo um trabalho investigativo que procure descobrir onde essas esculturas estão, uma vez que o MHJS não tem essa informação. Também

espera-se que a experiência desenvolvida pelos estudantes seja instalada no museu, em princípio utilizando não os marcadores produzidos, mas sim geolocalização e expondo as animações e modelos 3D na calçada do museu. Essa variação do projeto está em fase de desenvolvimento e deve ser apresentada até o encerramento do semestre de 2025.1.

REFERÊNCIAS

- ELISEU, Sérgio Rafael Tomé das Neves. O mundo como uma C.A.V.E. - estratégias narrativas em Realidade Aumentada. 2016. 218 f. Tese (Doutoramento em Arte e Design) – Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, Porto, 2016.
- MARQUES, Diana. Realidade aumentada em exposições de museu. Experiências de utilizadores. Casal de Cambra: Caleidoscópio e Direção-Geral do Património Cultural, 2018.
- RIBEIRO, Cíara Costa. Museu: um olhar sobre o Museu Histórico Jacinto de Sousa. 2006. 68 f. Monografia (Licenciatura plena em História) – Faculdade de Educação Ciências e Letras do Sertão Central da Universidade Estadual do Ceará, Quixadá, 2006.
- SILVA, Francisco Webston Pereira da. Museu Histórico de Quixadá: um templo da memória dos Quixadaenses (1984-1989). 2013. Monografia (Licenciatura plena em História) – Faculdade de Educação Ciências e Letras do Sertão Central da Universidade Estadual do Ceará, Quixadá, 2013.
- ZELLER, Maria van. Jogos com Realidade Aumentada nos Museus. 2022. Lisboa: Caleidoscópio, 2022.

Como citar este texto:

FILHO, João V. O.; PIRES, Carlos A. R.; ALVES, Mariana F.; CAVALCANTE, Nico R.; CASTRO, Rhian B. M.; PACHECO, Sávio T. Realidade Aumentada em sala de aula: uma experiência no Museu Histórico Jacinto de Sousa. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-10.